

**ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ИЗОЛЯТОВ ВОЗБУДИТЕЛЯ FUSARIUM OXYSPORUM,
ВЫЗЫВАЮЩИХ ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ ЛЬНА
STUDY OF THE BIOLOGICAL FEATURES OF THE ISOLATES
OF THE FUSARIUM OXYSPORUM AGENT, WHICH CAUSE
FOSARIC ULCERATION**

*А.В. Мясникова, Т.А. Рожмина, Л.П. Кудрявцева
A.V. Myasnikova, T.A. Rozhmina, L.P. Kudryavtseva*

*ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» Тверь,
Российская Федерация
Federal Research Center for Bast Fiber Crops, Tver,
Russian Federation
E – mail: a.myasnikova.trk@fnclk.ru*

Аннотация. Лен масличный широко используется в различных отраслях промышленности. Наиболее распространенным и вредоносным заболеванием льна во всем мире является фузариозное увядание. Целью работы являлось исследование культуральных и вирулентных свойства различных моноизолятов гриба *Fusarium oxysporum f. lini*. В качестве сортов – дифференциаторов использовались селекционные линии и сорта масличного льна, обладающие различным уровнем устойчивости к патогену. На основе оценки культуральных свойств возбудителя и реакции сортов-дифференциаторов масличного льна на заражение, установлены генетические различия между исследуемыми 15 изолятами патогена.

Annotation. Flax oilseed is widely used in various industries. The most common and harmful disease in the world is *Fusarium* withering. The aim of the work was to study the cultural and viral properties of various monoinsulating fungi *Fusarium oxysporum f. lini*. The varieties used as differentiators were selection lines and oilseed flax varieties with different levels of resistance to the pathogen. On the basis of an assessment of the cultural properties of the pathogen and the reaction of oilseed flax differentiators to infection, genetic differences between the 15 isolates of the pathogen under investigation have been established.

Ключевые слова: масличный лен, моноизолят, фузариозное увядание, устойчивость, культуральные признаки, вирулентность

Key words: oilseed flax, monoisotone, fusarium wilt, stability, cultural traits, virulence

Благодарности: работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» (тема № FGSS-2025-0002).

ВВЕДЕНИЕ

Лен масличный широко используется в различных отраслях – лакокрасочная, пищевая, фармацевтическая, парфюмерная промыш-

ленность [1, 2]. Ценность данной культуры обусловлено уникальным биохимическим составом льняного семени. В семенах современных сортов содержание жиров составляет свыше 45 %. Создание сортов с измененным жирнокислотным составом масла позволяет рассматривать семена льна, как ценный продукт пищевого, лечебного и профилактического назначения [3].

Наиболее распространенным и вредоносным заболеванием льна во всем мире является фузариозное увядание, которое вызывает узкоспециализированный возбудитель - *Fusarium oxysporum* f. sp. *Lini*. В современных условиях одним из важнейших направлений в селекции масличного льна является создание сортов с измененным жирнокислотным составом пищевого и медицинского назначения, в связи с чем вопрос устойчивости их к фузариозному увяданию приобретает еще большую значимость [5].

Исследования проводились в ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» в 2024-2025 гг. В изучение были включены 16 образцов масличного льна, различающихся по устойчивости к фузариозному увяданию, которые использовались в качестве сортов-дифференциаторов. Основной целью работы являлось исследование культурально-морфологических и вирулентных свойства различных моноизолятов гриба *Fusarium oxysporum* f. *lini* на основе оценки сортов-дифференциаторов масличного льна на заражение.

Учет поражения изучаемых генотипов льна был выполнен в период уборки - в фазу ранней желтой спелости в соответствии с Методическими указаниями по фитопатологической оценке льна-долгунца на устойчивость к болезням [6]. Заражение проводилось различными 15-ю моноизолятами гриба *Fusarium oxysporum* f. *lini*, полученными из коллекции микроорганизмов – возбудителей болезней льна ФНЦ ЛК. Моноизоляты были выделены из штаммов, различающихся по вирулентности: 556, 569 и 544 – сильновирulentные; 11, 413, 563, 353, 488, 363, 564, 369, 415, 340, 375 и 554 – слабовирulentные. Ранжирование сортов-дифференциаторов льна по признаку устойчивости к фузариозному увяданию проводили на основании степени развития болезни: поражение до 20 % - устойчивые; с 20,1 до 30 % - слабовосприимчивые; с 30,1 до 50 % - средневосприимчивые и свыше 50,0 % - сильновосприимчивые.

В качестве сортов-дифференциаторов использовались 16 перспективных генотипов масличного льна, различающихся по жирнокислотному составу масла семени, среди них: низколиноленовые (менее 10 %) генотипы – ЛМ 98 (Россия), AGT 981, л. 6 AGT 1538), Lola (Великобритания), Еуре, Walaga (Австралия); среднелиноленовые (18,5 и 35 %) – AGT 422, л. 5 Raciol (Чехия). Сорт Altess и линия AGT 1538,

обладают эффективными R-генами устойчивости к фузариозному увяданию – Fu 4 и Fu 12 соответственно.

В результате оценки культуральных свойств моноизолятов возбудителя выявлены различия по окраске их мицелия, которые имели розовые, фиолетовые, сиреневые и серые тона. Наблюдалось разнообразие колоний по структуре мицелия (воздушный, хлопьевидный, приподнятый, плотный и др.). Среди широкого спектра вариантов окраски и роста мицелия выявлены наиболее четкие и стабильные признаки, которые служат фенами при анализе моноизолята. К ним относятся 4 фена окраски мицелия: белый, розовый, фиолетовый, сиренево-розовый, а также 3 фена типа структуры мицелия: пушистый, хлопьевидный, стелющийся (плотный), что отражено в таблице 1.

**Таблица 1. Характеристика биообразцов
Fusarium oxysporum f. lini по культуральным свойствам**

№ моноизолята	Культуральные признаки
413	Мицелий плотный розово-желтой окраски, спороношение микроконидий не обильное, единичные макроконидии на 95 сутки
488	Мицелий плотный не обильный грязно-белый с фиолетовым оттенком, спороношение микроконидий умеренное на 50 сутки, макроконидии на 70 сутки, единичные
563	Мицелий плотный желто-фиолетовой окраски; микро и макроконидии на 22 сутки.
415	Мицелий плотный обильный розово-желтой окраски, спороношение микроконидий обильное, макроконидии единичные на 90 сутки.
11	Мицелий плотный фиолетовой окраски. Спороношение микроконидий умеренное, макроконидии единичные на 45 сутки.
340	Мицелий плотный, обильный, темно-фиолетового цвета с коричневыми оттенками, спороношение микроконидий обильное, макроконидии на 45 сут.
353	Мицелий рыхлый темно-розовый, обильный, спороношение не обильное, макроконидии единичные на 42 сутки.
369	Мицелий плотный бело-желтый, комковатый, спороношение микроконидий очень обильное, макроконидии единичные на 60 сутки.
375	Мицелий кремовый плотный, обильный, спороношение не обильное микро- и макроконидий, макроконидии на 24 сутки
363	Мицелий пушистый рыхлый, обильный, бело-желто-розовой окраски спороношение микро- и макроконидий – умеренное, макроконидии на 39 сутки.

№ моноизолята	Культуральные признаки
544	Мицелий обильный, плотный, бело-серого цвета, спороношение микроконидий обильное на 13 сутки, макроконидии на 20 сутки, единичные
564	Мицелий плотный, бело-розовой окраски, спороношение микроконидий обильное на 10 сутки, макроконидии на 20 сутки
554	Мицелий белый с фиолетовой окраской, плотный, спороношение микро- единичные на 15 сутки, макроконидии единичные на 35 сутки
569	Мицелий плотный, ватообразный, бело-сиреневой окраски, спороношение микроконидий обильное, макроконидии единичные на 41 сутки
556	Мицелий грубый, серо-бело-розовый, плотный не обильный; спороношение микроконидий обильное, макроконидии на 35 сутки, единичные

Как показал проведенный анализ изучаемых моноизолятов гриба *Fusarium oxysporum f. lini*, доминирующими оказались фен розовый (кремовый) окраски с различными оттенками (46,7 %) с плотной (стелющийся) (86,7 %) структурой мицелия. На втором месте – сиреневая (фиолетовая) окраска (40,0 %) колоний. 46,7 % изучаемых моноизолятов характеризовались обильным образованием микроконидий. Спороношение макроконидий наблюдали чаще на 35-49 сутки, преобладали единичные макроспоры (46,7 %).

Реакция исследуемых образцов масличного льна на заражение различными моноизолятами возбудителя позволила дифференцировать их по степени агрессивности. Наиболее агрессивными оказались изоляты 564, 11 и 363, которые поразил в сильной (S) и средней (SR) степени 70,6; 64,7 и 64,7 % соответственно, исследуемых образцов масличного льна. Наименьшую агрессивность проявил изолят 340, поразив в сильной и средней степени всего 3 образца (17,6 % от общего количества тестируемых образцов).

Высоковосприимчивые генотипы ЛМ 98, AGT 1535, AGT 981, Walaga, Eyre, Baladin, Lusation и стандарт – Vitagold, проявили различную реакцию на заражение моноизолятами. Так, сорт Lusation поразили в сильной и средней степени всеми изолятами возбудителя. При этом, сорт ЛМ 98 оказался относительно устойчивым к изоляту – 340, а линия AGT 981 – к изоляту 353. Сорт Baladin проявил высокий уровень устойчивости к изолятам 369 и 375, а сорт к изоляту 369 и относительную устойчивость – к 340 и 375. Стандарт – сорт Vitagold оказался

высокоустойчив (от 80 до 100 %) к моноизолятам 563, 340 и 544; линия AGT 1535 - к изолятам 363, 569, 563, 415, 340 и относительно устойчива - 353 и 488; сорт Walaga – высокоустойчив – к изолятам 353, 363, 569, 369, 415, 340, 375, 544, относительно устойчив – к изоляту 488.

Таким образом, на основании оценки культуральных признаков и вирулентных свойств, используемых в исследованиях 15 изолятов гриба *Fusarium oxysporum f. lini*, можно сделать заключение о их генетических различиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Косых Л. А. Лен масличный – культура пищевого использования (обзор). Аграрная наука. 2021;(10):56-59. <https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-353-10-56-59>

2. Mueed A., Shibli S., Jahangir M., et. al. A comprehensive review of flaxseed (*Linum usitatissimum* L.): health-affecting compounds, mechanism of toxicity, detoxification, anticancer and potential risk. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2022. <https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2092718>

3. Farag MA, Elimam DM, Afifi SM. Outgoing and potential trends of the omega-3 rich linseed oil quality characteristics and rancidity management: a comprehensive review for maximizing its food and nutraceutical applications. *Trends Food Sci Technol.* 2021;114: 292–309.

4. Голуб И. А., Андроник Е. Л., Иванова Е. В. Лен масличный: тенденции производства и использования. *Земледелие и защита растений.* 2017;(4):32-35

5. Методические указания по фитопатологической оценке устойчивости льна-долгунца к болезням. - Москва. - 2010. - 56 с.

УДК 663.367:632.4:632.943

DOI 10.5281/zenodo.20544585

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА ЛЮПИНА БЕЛОГО PHYTOSANOTARY STATE OF WHITE LUPINE SOWING MATERIAL

***Л.И. Пимохова, Ж.В. Царапнева
L.I. Pimokhova, Zh.V. Tsarapneva***

*Всероссийский научно-исследовательский институт люпина – филиал ФГБНУ ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», Брянск
All-Russian research institute of lupin – branch of the Federal Williams research center of forage production & agroecology, Bryansk
E-mail: lupin.fitopat@mail.ru*

Аннотация. Посевной материал люпина белого ежегодно содержит грибную и бактериальную инфекцию. Основной комплекс составили грибы